

QARAQALPAQLARDIŃ XALQINIŃ BALA TÁRBIYASINDA JUMBAQ, NAQIL- MAQAL HÁM ERTEKLERDIŃ ÁHMIYETI.

Jabbarbergenova Biybizada Rustemovna

Qaraqalpaqstan Respublikasi Kegeyli rayoni 9 – sanli ayrim pánler tereñlestirip
oqitilatuđın mekteptiñ qaraqalpaq tili páni oqitiwshisi.

QORAQALPOQ XALQINIG BOLA TARBIYASIDAGI TOPISHOQ, MAQOL ERTAKLAR AHAMIYATI.

Jabbarbergenova Biybizada Rustemovna

Qoraqalpog’iston Respublikasi Kegayli tumani 9- so’nli ayrim fanlar chuqurlashtirib
oqitiladigan maktabining qoraqalpoq tili fani o’qituvchisi.

THE SIGNIFICANCE OF RIDDLES AND PROVERBABLE TALES IN THE EDUCATION OF CHILDREN OF THE PEOPLE OF KORAKALPOKS.

Jabbarbergenova Biybyzada Rustemovna

Teacher of Karakalpak science at the school of in-depth education of certain subjects No.
9 of the Kegayli district of the Republic of Karakalpakstan.

Annotasiya. Maqolada Qoraqalpoqlarning oylaviy turmush-tarzidagi farzand
tarbiyasi bilan bog’lik asirlar davomida ajdodlarimizdan meros qolgan topishmoq, maqol,
ertaklar va ularning ho’zirgi kundagi bola tarbiyasidagi etika, moral, etiket taraflarini
boyitishini ko’rsatadigan afzalliklari haqqida.

Kalit so’zlar: Bola tarbiyasi, jumboq, maqollar, ertaklar, dasturlar.

Annotation: The article is about the riddles, proverbs, fairy tales inherited from our
ancestors during the captivity related to the family lifestyle of the Karakalpaks and their

advantages that show the enrichment of ethics, morals and etiquette in the upbringing of children today.

Key words: Child education, puzzle, proverbs, fairy tales, programs.

Qaraqalpaq xalqiniñ bala tárbiyalaw dásturinde kóp qollanilatugin janrdiñ tağı biri - jumbaq bolip esaplanadi. Jumbaq «jum» hám «baq» degen eki sózdiñ qosindisinan dórelip, bir nárseni oylap jasiriw (jumiw) degendi añlatadi [1]. Jumbaq xaliq pedagogikasiniñ eñ áyyemnen bar, keñ tarağan tárbiyalıq usillariniñ biri. Onda xaliqtin dúnyağa tábiyatqa kóz-qaraslari, jámiyetlik qatnaslari, oyi, qiyali, psixologiyasi, qullasi ómir tirishiliginiñ barlıq basqishlari sóz etiledi. Jumbaqtin xaliq shıǵarmalariniñ ishindegi eñ áyyemgilerinen esaplanatuǵın folklorist G.S. Destune bilay dep kórsetedi: «Jumbaqlar áyyemgi grek qáwimleriniñ arasinda 3 miñnan aslam jillar dawamında jasap keledi» [2].

Jumbaq adamlardiñ dúnya taniwin, tárbiya sirlarina oy juwirtip, qarawin, sonday-aq qiyalin rawajlandiradi. Adam ómirine qatnasi bar, tábiyattağı hám jámiyettegi barlıq nárseler boyınsha baqlaw júrgiziledi. Olardiñ sir-sipatin, túr-túsin mazmunin bayanlap beredi. Jumbaqlardi kópsilik jaǵdayda úlken jastaǵılar kishkenelerge aytip, oniñ sheshimin tabiwdi talap etip, olardi oylaniwǵa májbúrleytuǵın bolǵan. Jumbaqlardiñ xaliq pedagogikasındaǵı xizmetin názerde tuta otirip rus ilimpazi M.A.Ribnikova bilay degen edi: «Jumbaqtin dárekliligi, aniqlıǵı, turmistiñ unqıl-shuñqilina shekem kórsetiwge qaratılǵanlıǵı, álbette, balaniñ sanasina didaktikalıq tásir etiwdiñ ájayip usili» [3].

Jumbaqtin adamzatta bilim, aqıl, túsinik qalıplestiriwshilik qásiyeti oǵada ullı. Ol eñ dáslep belgili bir predmettin belgisineqaray dúzilip aytiladi. Tiñlawshi tez yadlaydi da oni ekinshi birorında dáslepki den góre kórkemligin, mazmunin bayitiñqirap tákirarlaydi. Úshinshi, tórtinshi aytiwshilar onnan da qizigiraq, suliwiraq etip shıǵariwǵa umtiladi. Jumbaq usi tártipte xaliq shıǵarmalariniñ biri sipatında kóbeyedi, rawajlanadi, bayiydi, dáwirden dáwirlerge ótip, jaña zaman ruwxına beyimlesip otiradi. Jumbaqtin xaliq dóretpesiniñ basqa túrlerine qaraǵanda óz aldına ózgeshe aytiliw tártibi boladi. Adamlar oni eki tárepke bólinip aytisadi. Jumbaq aytiwshi tárepinen aytilip beriledi de, keyninen «ol ne» yamasa «ne haqqında», «tap» dep soraw

taslaydi. Tiñlawshi sheshimin birden taba almasa, oylanip-oylanip: «Aytqan jumbağın qirda ma» suwda ma janli ma, - jansiz ba, Aspanda ma, jerde me, úyde me, dúzde me, dep soraydi. Bul sorawlarğa jumbaq aytiwshi sheshimge jaqinlastirip durisin aytip, juwap qaytaradi. Endi sheshim izlewshi jumbaqtı tez sheship beredi. Geypara tabiwi qiyin bolğan jumbaq sheshimleriniñ dusmali, zattiñ sir-sipati, belgisi, kólemi, qatti-boslıgı da aytiladi. Jumbaqlardi tez hám dál sheshken adam «aqilli, oyli, tapqir» degen qoshemetlew esitedi. Jumbaqtı sheshe almağan adam shártli jaza aladi. Jaza sol - ol kópshilikke qosiq aytip beredi t.b.Jumbaqlar eñ dáslep hámmege túsinikli júdá tanis úy buyimlarin, úy haywanlarin, baw-baqsha ósimliklerin jumbaqlawdan baslanadi. Ápiwayidan kem-kem qospaliraq zatti jumbaqlawğa ótedi. Bul balalardiñ oyin, tapqirliğin áste aqirin rawajlandiriw ushin paydali [4].

Xaliq óz jaslarina sharwashiliq haqqında, haywanatlar dúnyasi haqqında túsinik, bilim beriwdi maqset etip, kóplegen jumbaqlar jaratqan. Olar úy hám dúz haywanlariniñ balalaytuğın ay esabin timsallap, túyeniñ on eki ayda, biyeniñ on ayda, siyirdiñ togiz ayda, eshkiniñ bes ayda, qoyanniñ eki yarim ayda, túlkiniñ úsh ayda balalaytuğinin jumbaqlaydi. Jumbaq kúndelikli adamlarğa jaqin qatnasi bar konkret zatlarğa, miynet qurallarına arnaladi. Ol zattiñ qásiyetin atqaratuğın xizmetin, mayda-shúyde detallarina shekem tallap súwretlep kórsetedi. Misali: sawda-satiq jumisinde qollanilatugın, qoldan islengen, eki pálleli qabaq tárezi bilay súwretlenedi.

Alti ayaqli,
Taldan tayaqli,
Arqasinda quyriği,
Adamzattiñ buyriği (tárezi).

Tábiyat, adamzat, haywanlar hám ósimlikler dúnyasindağı barliq zat haqqında, zattiñ túrtúsi, is-háreketi, sani menen sapasi, músheleri, payda-ziyani, atqaratuğın xizmeti bári dusmallap sóz etilip oğan jumbaqlar arnala beredi. Misali:

Aq sandiğim ashildi Ishinen nur
shashildi (kún).

Jumbaqlar júdá áyyem zamanlardan beri jaslardıń oy órisinrawajlandiriwshi xaliq pedagogikasiniń tásirsheń usillariniń biri sipatında xizmet etip kelgen. Ol barliq zaman basqishlarında dórep, xaliqtıń ruwxiy baylıǵı sipatında házirgi waqıtta da jumbaqlardıń jaslar tárbiyasındaǵı xizmeti oǵada ulli. Naqıl-maqallar atadan-balaǵa, awızdan-awızǵa ótkerip, álpeshlep saqlap kiyatırǵan ruwxiy dúnyamız. Oǵan xaliq ózleriniń miynet tájiriybeleri menen danalıq, oy-pikirlerin, dástúrin, siyasiy jámiyetlik kóz-qarasların sińirip, jetilistirgen. Naqıl-maqallar kópshilik sóz sheberleriniń oy elegen ótip, shińlanip shiqqanliqtan tereń oyli, tili shiyrin, oǵada kórkem bolip keledi.

Naqıl-maqallar az sóz benen tereń oydi qiqartip, pikirdi isenimli etip bayanlawdıń ótkir quralı. Sonliqtan oni hár bir adam óz sózinde qollanǵısı keledi, onnan úyrenǵısı keledi. Usı qásiyetleri menen naqıl-maqallar xaliq pedagogikasiniń basqa usillarınan ayriqshalanıp turadı. Óytkeni bular jumbaq, ertek, juwap, aytis, dástanlar siyaqlı arnawlı orındı, tayarlıqtı, arnawlı namanı talap etpeydi. Tek adamlardıń kúndelikli qarim-qatnasında qollanıla beredi. Qollanǵanda da jay túrde emes, tildıń kórkemligin arttıradı. Gápтеgi oy ótkirlesip, danalıq pikirler ayqınlasadı. Sonliqtan «Sózdiń kórki naqıl», «naqıldı bir aytpasa aqılsız aytpaydı, aqıllı adam gápin naqılsız aytpaydı» - deydi xalqımız.

Qaraqalpaq xaliq naqılı menen maqallardan aqqıl-úgit, násiyat ózler tińlawshıǵa qosımsha túsindiriwdi talap etpesten, turmis hádiyseleri menen waqiya ózgesheliklerin naqmanaq juplastirip aytıp jetkeredi. Misali:

Qáwmetine isengen,

Qáddin búgip ótedi.

Kópshilikke isengen,

Maqsetine jetedi.

Sálemsiz kirgen uyat,

Juwapsız shiqqan uyat.

Al maqallar kóbinese qisqa qurılıdı. Ásirese jaslardıń ózleri uǵıp aliw ushin beyimlesip, awispali, astarlı mániste bayanlanadı. Ondaǵı sózlerdiń mánisi hár jaǵdayǵa baylanisli awistirilip qollaniwǵa, túsiniwge bola beredi. Onda im-isharat, timsallap sóylew basım

boladi. Misali: «Qizim saġan aytaman, kelinim sen tiŋla», «Jegen awiz uyalar», «Ólgende kórgen ógizi» [5].

Maqalġa tán taġi bir qásiyet, gáptiŋ tuwra mánisin túsindirmey, gápti timsalli etip túsindiredi. Hátteki geypara jaġdayda zattiŋ atin atamaydi. Biraq, shártli túrde basqa zat arqali bayanlaydi. YAġniy bulardiŋ birewleri idiomalarġa jaqin keledi. Misali: «Qumirisqaġa qanat pitse, hálek pitedi», «Taz taranaman degenshe, toy ótip ketedi», «Dúnyani suw alsa da úyrekke bir pul» hám t.b.

Birinshi maqal arqali: ónerli adam óz ónerin jetilistiriw ushin oni xaliqqa kórsetiw ushin talpinadi degendi, al ekinshi, úshinshi maqallar arqali menme, erinshek, biyġam bolmaw, kerek degendi aŋġaramiz. Xaliq naqil-maqallarindaġi usinday ayriqsha qásiyetti kórsete kelip, M.Gorkiy: «Uliwma naqil hám maqallar miynetkesh xaliqtiŋ barliq ómirin hám sotsial tariyxin tájiriybesin kewildegidey etip bir qálipte salġan» degen edi. Neshshe ásirlik tálim-tárbiyalıq tájiriybelerinde óz boyina siŋirgen bul danalıq oylarin dóretkende xaliq bárhá jas áwladti tárbiyalawġa kewil bólgen. Ásirese olardiŋ turmisinda bolġan hám boliwġa tiyisli hádiyseler menen zatlardiŋ jaqsilarin, qoshemetlep alip taslap, jámiyetlik moral-minez-qulıq normalarin úyretken, optimistlik hám gumanistlik pikirler oyatqan, ushqir talpiniwlardi obrazlar arqali tiplestirgen. Qaraqalpaq xaliq naqil-maqallarında: jaqsiliq penen jamanlıq, dos penen dushpan, ashshi menen dushshi, hadal menen haram, sanaliliqpenen sadalıq usaġan tolip atırġan usinday qásiyetleri salistirilipsóz etiledi. Uliwma adamgershilikke min bolatuġin zat yakiqubilislardi xaliq naqil-maqallari arqali qatti siġa aladi. Ádillik, ar-namistiŋ tazalıġi teŋi-tayi joq ruwxıy baylıq sipatında bahalanılıp, áwladlarġa kúndelikli násiyat etip júrgizedi. Qaraqalpaq xalqi ózleriniŋ tariyxıy turmis tájiriybelerine negizlenip, áwladti óz keleshegim, dep esaplap, júris-turistiŋ normalarin úyretip, sadalardi sanaliliqqa, bilimsizdi bilim aliwġa, ádepsizdi ádep-ikramlılıqqa tárbiyaláġan. Misali: «Bolayin deseŋ ádepli, xosh qiliq penen ádetlen, dáwletiŋ taymas hárgizden, ádep penen ziyetten».

Bilgen bilgenin isler,
Bilmegen barmaġin tisler.
Jaqsiniŋ jati bolmaydi,
Jamanniŋ uyati bolmaydi.

Xaliq naqil-maqallariniñ basli sóz etetuǵın ob'ektisi adam, adamniñ barlıq ómir joli, jámiyet hám tábiyat qubilislarına qatnasi, soǵan sáykeslengen minez-qulqiniñ normalarin sóz etiwge boladi [6].

Kóplegen naqillar jaslardi erlikke, mártlikke, basshi, ónerli, bilimli-ilimli bolıwǵa shaqiradi: «Bolar bala bes jasinan belgili», «Miñdi tanıǵansha, birdiñ atin bil», «Jilamaǵan balaǵa emshek qayda», «Bolar bala on bes jasta baspan der, bolmas bala otizinda jasper der», «Ónerli jas ash bolmas», «Bet júzdiñ aynasi». Jaqsi sipatlar jaslardı tez ótedi. Jaqsi qásiyetlerdi kóp qabillaǵan adamlardıñ dúnya taniwi, adamgershilik sezimleri tereñ hám hár tárepleme jaqsi boladi. Jaqsi qásiyetlerdi iyelep, kóp biliwi adamniñ kóp jasawına baylanisli emes, «Kóp jasaǵan bilmeydi, kópti kórgen biledi» - dep xaliq pedagogikasi: tájiriybeli bolıw, kóbirek is júzinde biliw arqali adam bolip qalıplesetuǵının sezdiredi.

Kishi jastaǵı balalardıñ dógerek átirapqa bolǵan kóz-qarasi, óy-órisi, pikiri olardıñ oyınları arqali bayanlangan. Oyun balaniñ ózinen tista bolatuǵın zatlar menen qubislardi qabillap, olar haqqında túsinikke iye bolıwında úlken rol atqaradi. Olar oyınlarında ózinen úlkenlerge eliklewde jaqsi kóredi. Tap usınday ul balalar kópsilik waqıt ta batir, qaharmanlarǵa eliklep, dushpandi jeñip shıǵıwdı óz oyınlarında sáwlelendirse, qız balalar kóbinese quwirshaq oynaw menen shuǵıllanadi. Uliwma alganda balalardıñ oyınlarında mudami miynet etiwge kónligiw baslanadi. Qaraqalpaq xalqiniñ balalar oyınları da hár túrli, qizikli hám miynetti sáwlelendiriw menen ózgeshelik jasap, diqqatti ózine awdaradi. Balalar oynaw protsesinde ádewir miynet isleydi. Ul hám qız balalar aralasip oynay beretuǵın «SHúy taslamaq», «qawin-qawin», «úy-úy», «hákke qayda» hám basqa oyınlarda balalar juwirip shiniǵadi, topiraqtan atizislep, miynet shiniǵıwin aladi. Úlkenlerden úlgi alıp, diyxanshiliq jumısına elikleydi. Olar úlken jastaǵı adamlardıñ miynetine baqlawshi rolinde emes, al oni úyrenip aliwshi miyrasxor sipatında kóz qarasta boladi [7].

Bala tárbiyasiniñ hár tárepleme jetilisiwinde xalqimiz óziniñ tálim-tárbiyalıq oyları menen árman hám tileklerin awız ádebiyatiniñ ertek janrı arqalı da júzege asirip otırǵan. Ertek xaliq turmisında oǵada áyyemgi dáwirlerden beri tárbiyalıq is júrgiziwdiñ bir quralı sipatında ómir súrip kiyatir. Erteklerde adamlardıñ dúnyaǵa kóz-qaraları, isenimleri qiyallarimenen oyları, qullası adam ómirinde ushirasatuǵın hádiyseler sáwlelenip otiradi. Xaliq óz erteklerinde sol

dáwirde jasağan uliwma xalıqtıń ózin qorshağan tábiyat qubilislarin taniwi menen birge, ómirdegi qiyinshiliq penen gúreslerdi sáwlelendire bilgen. Xalıq erteklerinde alıqtıń qorqınishi dushpanlari kim hám onnan ózlerin qorgaw tilekleri súwretlenedi. Onda tolip atırǵan miynetkesh adamlardıń tirishilik ushin gúresleri, aqilli menen aqilsiz, bay menen jarli, ádillik penen ádilsizlik, jaqsiliq penen jamanliq aralarındaǵı qarama qarsilar sóz etiledi. Tematikasi hám mazmunniń keńligi, adamǵa tálim-tárbiya beriw imkaniyatlari jaǵinan ertekler oǵada bay. Onda hár qanday xalıqtıń qiyalınan tuwǵan jaqsi arziw-ármanlar, kórkemlew qurallari, obrazli súwretleniwler, álwan formalar orin alǵan.

Erteklerdiń ishinde áyyemgi waqitlardan tap házirgi kúnge shekem kelip jetken ótken hádiyselerdi súwretleytuǵın dóretpeler ushirasadi. Bunday ertekler ózleriniń dóregen dáwirindegi syujetlik mazmundi az da bolsa saqlap, awizdan-awizǵa kóship xalıq tárepinen jetilistirip bara beredi. Sonıń menen birge erteklerden bir zamandaǵı xalqımızdıń siyasiy ekonomikalıq turmisina, psixologiyasina dúnya taniw kóz qarasarına baylanisli maǵliwmatlar aliwǵa boladi [8].

Qaraqalpaq xalıq turmisinda keńnen taralǵan, jaslardıń qizıǵıp tińlawına miyasar waqiyani shiyelestirip, qizikli etip ańgimeleytuǵın erteklerdiń bir túri qiyaliy ertekler bolip esaplanadi. Qiyaliy ertekler júdá áyyemgi zamanlardaǵı xalıqtıń perdentı bolıw, quwaniw, dástúrlerin eske túsirip, olardıń tálim-tárbiyasın sóz etedi. Áyyem zamanlarda jámiyetlik sana-sezim tómen dárejede bolǵan. Sonliqtan adamlar tábiyattıń jasirin sirlarina toliq túsınbegen. Tábiyat qúdiretinen qorqıp jasağan. Olar haywanat dúnyasında, yamasa tábiyattaǵı qubilislarda qanday da bir «káramatli kúsh bar» degen úsinikte bolip, hár qiyli isenimler payda bolǵan. Qiyaliy erteklerde adamlar jaqsiliq baxitli ómirdi árman etiw menen jasaydi. Onda jámiyetlik tártip duris bolsa eken, bárhá molshiliq, abadanshiliq, paraxatshiliq bolsa eken dep tileydi. Buǵan «Qiran» ertegin misalǵa alayiq: Qiran-márt, bahadir-jigit. Ol adamzattıń mápi ushin, qayǵıdan qutqariw ushin, joǵın tawip berip, jilaǵandi jubatiw ushin jan-tánin ayamay gúresedi. Jerdiń astı, ústi, suwdiń ishi, aspan oǵan báribir. Adamzat mápin orinlaw ushin aspan álemine qanat baylap ushadi. Kerek waqitta jerdiń astına túsip ketedi (Termin sipatında ati - Qiran qus, alǵır búrkit, ushqır suńqar degendi ańlatadi). Qullasi ol adamzat qirani [9]. Bir kúni jálladlar patshaniń buyriǵı boyınsha Qirandi tutip aladi. Patsha oni ólim jazasına buyiradi. Onıń sebebi, patshani ol tińlamaǵan.

Jálladlarğa ol iláj ete almay ayaq qoli baylawda, ótiriliwge alip baratırǵan Qirandi patshaniñ balasi kórip qalip, oǵan ráhimi keledi. Qirandi ol ólimnen arashalap aman alip qaladi. Sonıñ ushin oǵan Qiran dos boladi. Óziniñ úsh shashin julip alip beredi. «Óziñe qanday bir qáwip tuwsa shashtiñ ushin otqa kúydir, men saǵan hámmе waqit járdemge tayin bolaman» dep kózden ǵayip boladi. Patshaniñ balasi adamlardıñ dushpani dáwler menen urista aspańǵa uship, jerge túsip, Qiranniñ járdemi arqali jeñiske erisedi óziniñ súygenine de kóp mashaqatlar menen qiranniñ járdeminde qosiladi, sonday-aq mástan kempirdiñ hiylelerinen de Qiranniñ dosliq járdemi sebepli qutiladi. Qiyaliy erteklerde hár túrli maqluqlar zatlar hám haywanlar da giperbola, allegoriya, litota usaǵan kórkemlew qurallari arqali bórttirip, asira siltep, olardi sóyletip yamasa hádden tisqari kishireytip súwretlep otiradi. Buniñ bári adamzattiñ anaw yamasa minaw maqsetke jetiwine tikkeley baylanista bolip keledi. Xaliq erteklerinde xaliqliq ideal qaharman jeñilmeydi. Sonıñ ushinda bala tárbiyasında jumbaq nakil maqal, erteklerdiñ orni úlken.

Paydalanǵan ádebiyatlar dizimi.

1. Қарақалпақ фольклоры. Н.,2008. 18-20 томлар
2. Тәжимуратов Ә. Қарақалпақ халық педагогикасы. Н.,1996. 34-бет.
3. Жумашева Г., Барыбина Н.С. Балалар турмысында халық дәретпелери. Н.: Қарақалпақстан, 1995.
4. Қарақалпақ аўызеки халық дәретпелери. Дүзиўши К.Мәмбетназаров. Нөкис, 1990.
5. Қарақалпақ фольклоры. Н.,2008. 18-20 томлар
6. Қарақалпақ аўызеки халық дәретпелери. Дүзиўши К.Мәмбетназаров. Нөкис, 1990.
7. Тәжимуратов Ә. Қарақалпақ халық педагогикасы. Н.,1996. 34-бет.
8. Қайырбаев Ж., Сапарбаев Т. Оқыўшыларға қарақалпақ халың ертеклери арқалы әдеп-икрамлылық тәрбиясын бериў (Методик қолланба). Нөкис, 2001.7-бет.

9. Қайырбаев Ж., Сапарбаев Т. Оқыўшыларға қарақалпақ халың ертеклери арқалы әдеп-иқрамлылық тәрбиясын бериў (Методик қолланба). Нөкис, 2001. 9-бет.